

RISKS FROM GAS EMISSIONS IN ELECTRIC VEHICLE FIRES IN UNDERGROUND GARAGES

Teodosi Genchev Tsankov

*Academy of the Ministry of Interior
Faculty of Fire Safety and Civil Protection; E-mail: academy@mvr.bg; teodosi.kilifarski@abv.bg
Department of Tactics, 171 Pirotska Street, 1309 Sofia*

ABSTRACT. In the past decade, electric vehicles (EVs) have emerged as a sustainable alternative to internal combustion engine (ICE) vehicles, primarily due to their low operational emissions and the growing institutional support for environmentally oriented policies. Alongside their undeniable ecological and technological advantages, EVs also pose a range of new challenges, particularly concerning fire safety and the potential environmental impact in the event of incidents. Fires involving EVs are characterised by distinct thermal dynamics and smoke gas composition, including a variety of toxic and corrosive substances that are either absent or present in significantly lower concentrations during fires involving ICE vehicles. Incidents in enclosed spaces are especially critical, where the lack of effective ventilation leads to the accumulation of hazardous emissions, thereby increasing risks to human health and safety, as well as to the environment.

This report aims to examine the environmental and health risks associated with EV fires, through a detailed analysis of the chemical profile of the emitted gases and particulate matter. The study emphasises the key differences compared to ICE vehicle fires and evaluates the necessity of implementing emergency ventilation systems as a mandatory component in all types of enclosed parking facilities.

Key words: electric cars, hydrogen fluoride (HF), fire safety.

РИСКОВЕ ОТ ГАЗОВИ ЕМИСИИ ПРИ ПОЖАРИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

Теодоси Генчев Цанков

*Академия на Министерството на вътрешните работи
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
Катедра „Тактика“, ул. „Пиротска“ 171, 1309 София*

РЕЗЮМЕ. В последното десетилетие електрическите превозни средства (ЕПС) се утвърдиха като устойчива алтернатива на автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), предимно поради ниските си експлоатационни емисии и засилената институционална подкрепа за политики в областта на устойчивото развитие. Наред с техните безспорни екологични и технологични предимства, възникват и редица нови предизвикателства, свързани основно с пожарната безопасност и потенциалното въздействие върху околната среда при инциденти. Пожарите, причинени от ЕПС, се характеризират със специфична термична динамика и химичен състав на димните газове, включващ редица токсични и корозивни вещества, които не се наблюдават или са в значително по-ниски концентрации при пожари на автомобили с ДВГ. Особено критични са случаите в затворени пространства, където отсъствието на ефективна вентилация води до натрупване на опасни емисии и повишен риск за здравето и безопасността на хората, както и за околната среда.

Настоящият доклад има за цел да изследва екологичните и здравните рискове, свързани с пожарите на електрически превозни средства, чрез анализ на химичния профил на отделяните газове и твърди частици. Акцентът е поставен върху съпоставката с пожарите на автомобили с ДВГ, както и върху необходимостта от нормативното въвеждане на аварийна вентилация като задължителен елемент във всички видове закрити паркинги.

Ключови думи: електрически автомобили, флуороводород, пожарна безопасност.

Въведение

През последното десетилетие множество научни изследвания се съсредоточиха върху анализа на рисковете, свързани с пожари на електрически превозни средства (EVs). С нарастването на броя реални инциденти и резултати от лабораторни изпитвания, научният интерес постепенно се измести от чисто техническите аспекти на запалване към екологичните и токсикологични последици от подобни събития.

Според проучването на (Ola Willstrand et al., 2020), публикуван в RISE Research Institutes of Sweden (2020), горенето на литиево-йонни батерии води до отделяне на флуороводород (HF), въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO₂), както и значително количество аерозолни частици и органични съединения с потенциална канцерогенност. Установено е, че при определени видове батерии, концентрацията на HF може да надхвърли допустимите граници за излагане само няколко минути след възникване на пожара.

Таблица 1 показва общите количества от тези измервания. В допълнение към общите суми, в скоби са

представени суми, имайки предвид загубата на маса от превозното средство.

Таблица 1. Газови съединения, измерени от изпускателния канал. (Ola Willstrand et al., 2020)

Gas measurements	ICEV A	BEV A	BEV B
CO ₂ [kg] / [g/lost g]	344 / (1.4)	335 / (1.4)	438 / (1.1)
CO [g] / [mg/lost g]	6420 / (25.5)	7790 / (31.5)	9510 / (23.8)
THC [g] / [mg/lost g]	2370 / (9.4)	3130 / (12.7)	2750 / (6.9)
HF [g] / [mg/lost g]	11 / (0.04)	573 / (2.3)	859 / (2.1)
HCl [g] / [mg/lost g]	1100 / (4.4)	1590 / (6.4)	1800 / (4.5)
HBr [g] / [mg/lost g]	18 / (0.1)	115 / (0.5)	88 / (0.2)
HCN [g] / [mg/lost g]	-	-	155 / (0.4)
SO ₂ [g] / [mg/lost g]	479 / (1.9)	575 / (2.3)	-
NO [g] / [mg/lost g]	452 / (1.8)	371 / (1.5)	617 / (1.5)
NO ₂ [g] / [mg/lost g]	44 / (0.2)	25 / (0.1)	145 / (0.4)
PAH [g] / [mg/lost g]	112 / (0.4)	29 / (0.1)	334 / (0.8)

Състав и токсичност на дима при пожар на електрически автомобил

В публикуван доклад във Fire Safety Journal (2023) се представя директно сравнително изследване (Jonna Hynynen et al., 2021; Magnus Arvidson et al., 2023) между пожари на електрически и конвенционални автомобили. Според получените данни, макар общата топлинна мощност (Heat Release Rate – HRR) да е съпоставима, съставът и токсичността на емисиите от електрическите автомобили са значително по-високи. Това се обяснява както с химическия състав на акумулаторните батерии, така и с материалите, използвани в електрическите компоненти. Установено е още, че параметри като пикова скорост на отделяне на топлина, общо отделено количество топлина и загуба на маса не се различават съществено между двата типа превозни средства.

Допълнителни проучвания, сред които (Jiseong Jang et al., 2025; Jonna Hynynen et al., 2021), публикувани в MDPI Energies, акцентират върху опасностите в затворени пространства, каквито са подземните гаражи. В такива условия липсата на естествена вентилация води до експоненциално нарастване на концентрацията на токсични газове, което създава сериозни рискове. Авторите подчертават, че опасността за здравето съществува не само за хората в непосредствена близост, но и за аварийните екипи, които често не разполагат с предварителна информация относно типа батерия или фазата на горене.

В подкрепа на нуждата от нормативна регулация, документи като EV Guidelines на National Fire Protection Association (NFPA) отразяват засиленото внимание към необходимостта от адекватна инфраструктура и обучение при реакция на подобни инциденти. Въпреки това, в редица държави, включително и България, все още отсъстват конкретни изисквания относно аварийна вентилация в подземни паркинги, в които се зареждат или паркират електрически автомобили.

Газообразни емисии

Според изследване на (Larsson et al., 2016), горенето на литиево-йонни батерии води до отделяне на:

- Флуороводород (HF) – силно токсичен и корозивен газ, който причинява тежки изгаряния на лигавиците и белите дробове дори при ниски концентрации. В зависимост от типа батерия, отделеното количество може да достигне до 200–400 mg/Wh (Larsson et al., 2016);
- Въглероден оксид (CO) – добре известен продукт от горенето, който създава сериозна опасност от отравяне чрез блокиране на кислородния транспорт в организма;
- Хлороводород (HCl) и серен диоксид (SO₂) – в резултат от горенето на PVC кабели и други полимерни компоненти в електрическите системи (Feng et al., 2020).

В доклад на (Ola Willstrand et al., 2020) се установява, че при пожар в акумулаторен модул на електрически автомобил, концентрацията на флуороводород (HF) във въздуха може да надхвърли 50 ppm – стойност, която е повече от десет пъти над пределно допустимата за работна среда, определена от OSHA (Occupational Safety and Health

Administration, САЩ). Флуороводородът (HF), който се отделя основно при горене на литиево-йонни батерии, е изключително токсичен и представлява сериозна заплаха за човешкото здраве. Това е силно корозивен газ, който при контакт с очи, кожа или дихателни пътища реагира агресивно и причинява тежки химически изгаряния. За разлика от повечето киселини, HF прониква дълбоко в тъканите, тъй като флуоридният йон се свързва с калций и магнезий в организма, което може да доведе до системни токсични ефекти.

Дори краткотрайно излагане на концентрации над 30 ppm може да бъде животозастрашаващо. В такива случаи е възможно развитие на химически пневмонит, белодробен оток и, при тежки експозиции – остра дихателна недостатъчност. (ATSDR 2003; CDC 2014) Безопасните стойности по OSHA и NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health – USA) са показани в таблица 2.

Таблица 2. Прагове на безопасност (по OSHA и NIOSH)

Концентрация (ppm)	Тип експозиция	Ефект върху здравето
0.5 ppm	TWA (Time-Weighted Average, 8 h)	Допустима среднодневна експозиция – приета за работна среда
3 ppm	STEL (Short-Term Exposure Limit, 15 min)	Максимална краткотрайна експозиция – може да предизвика раздразнение
10 ppm	IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health)	Много опасна концентрация – изисква незабавна евакуация
30 ppm	Критична граница	Потенциално фатално при краткотрайно вдишване без защита

Аерозоли и твърди частици

Освен газове, при горенето на батерии, се отделят и аерозолни частици с диаметър под 1 микрон, носещи със себе си тежки метали като:

- Кобалт (Co), Манган (Mn), Никел (Ni), присъстващи в катодния материал;
- Литий (Li) – макар и в по-малки количества, той може да предизвика корозия на инфраструктурата при реакция с вода.

Тези частици могат да проникнат дълбоко в дихателната система и са свързани с повишен риск от респираторни и неврологични заболявания, особено при продължително излагане (Feng et al., 2020; Larsson et al., 2017).

Термична нестабилност и "thermal runaway"

Феноменът „термично изтичане“ при литиево-йонните батерии представлява верижна екзотермична реакция, при която отделните клетки се нагряват, разпадат и освобождават горими и токсични газове. В този етап се отделят допълнителни съединения, включително въглеродороди, ацетонитрил и органофлуориди, които са не само високотоксични, но и възпламеними, като при контакт с въздух могат да предизвикат експлозивни реакции (Zhao et al., 2021).

Сравнение с пожар при автомобил с ДВГ

При пожари на превозни средства с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) също се отделят токсични газове — основно въглероден оксид (CO), азотни оксиди (NOx) и димни аерозоли от горивни и пластмасови материали. Въпреки това, флуорсъдържащите съединения и тежките метални частици присъстват в значително по-ниски концентрации в сравнение с пожарите на електрически превозни средства.

Освен това, рискът от повторно запалване при електрическите автомобили е по-висок поради остатъчния заряд в батериите, което увеличава времето на експозиция и опасността за спасителните екипи и околната среда.

Рискове за здравето и околната среда при пожар в затворени пространства

Пожарът на електрически автомобил в затворено пространство, като подземен гараж, създава особено опасна среда поради ограничената въздушна циркулация, ниския таван и бавното отвеждане на дим и токсични газове. Това превръща подобни инциденти в потенциално фатални както за хората в близост, така и за околната среда. (Македонска Д. и др. 2016.; Makedonska D. et al 2019).

Рискове за човешкото здраве

Основният риск произтича от отравяне чрез вдишване. Сред най-опасните продукти на горене, отделяни при пожар на електрически автомобили, са флуороводород (HF), въглероден оксид (CO), ацетонитрил, както и дразнещи газове като хлороводород (HCl) и серен диоксид (SO₂). Вдишването на тези вещества крие сериозни рискове за здравето. Според данни на OSHA, пределно допустимата концентрация за HF е 3 ppm, докато при пожар стойностите могат да достигнат 50–100 ppm само за няколко минути при липса на ефективна вентилация (Ola Willstrand et al., 2020). Тези вещества могат да причинят:

- Остро дразнене на дихателните пътища – кашлица, задух, ларингоспазъм;
- Белодробен оток – животозастрашаващо състояние, което може да настъпи часове след експозицията;
- Невротоксични ефекти – замайване, главоболие, загуба на съзнание;
- Сърдечни усложнения – при наличие на CO в кръвта (карбоксиемоглобин) (Ola Willstrand et al., 2020).

Дългосрочната експозиция повишава риска за здравето.

Ако няма адекватна вентилация и почистване, фините прахови частици и химични остатъци от пожара могат да останат дълго време във въздуха и по повърхностите на затворени помещения. Това създава риск от:

- Хронични респираторни заболявания (астма, ХОББ);
- Повишен канцерогенен риск – особено при органофлуориди и тежки метали;
- Увреждане на очите и кожата – особено при контакт с остатъци от електролити.

Налице е и опасност за спасителните екипи. Пожарниците са изложени на сериозни рискове, дори при използване на лични предпазни средства. Трудността да се определи точният тип батерия, фазата на горене и наличието на вторични запалвания, поставя екипите в

условия на висока несигурност и натоварване на защитните системи и личните предпазни средства.

Влияние върху околната среда

Замърсяване на въздуха - токсичните газове, особено HF, HCl, CO и органичните съединения не само вредят на хората, но и имат разграждащ ефект върху озоновия слой и могат да се натрупат в атмосферния въздух около мястото на пожара. Това е особено опасно в градски условия.

Замърсяване на почви и води

Остатъците от пожар (остатъчен електролит, разтопени метали и продукти от реакция с водата) често съдържат токсични метали и киселини, които могат да попаднат в канализацията или в подпочвени води. Това застрашава:

- Водни екосистеми – особено при наличие на литий и никел;
- Почвено биоразнообразие – поради висока киселинност и тежки метали;
- Човешкото здраве при вторичен контакт – чрез верига на хранене или питейна вода.

В затворени помещения като подземни паркинги, пожарите на електрически автомобили създават изключително агресивна токсична среда, която крие сериозни непосредствени и дългосрочни рискове за човешкото здраве. Същевременно, екологичният отпечатък от такива инциденти също не бива да бъде подценяван, особено в контекста на замърсяване на въздуха, водата и почвите.

Необходимост от аварийна вентилация в закрити паркинги

В контекста на зачестяващото използване на електрически автомобили и свързаните с тях пожароопасности, особено в закрити паркинги (Михайлов М. и др. 2017), наличието на ефективна аварийна вентилация не само че придобива значение, но и би следвало да бъде задължителен елемент на проектната безопасност.

Обикновените вентилации не са оразмерени и не могат ефективно да отвеждат токсичните газове, отделяни при термично разрушаване на литиево-йонни батерии. Например, HF и други киселинни газове се разпространяват бързо, образуват плътни облаци и остават ниско над земята – поведение, което стандартните вентилационни отвори често не могат да компенсират без специални сензори и насочен въздушен поток.

Реални рискове при липса на аварийна вентилация:

- Бързо насищане на въздуха с токсични вещества, които надвишават допустимите експозиционни лимити многократно (HF > 50 ppm, CO > 500 ppm);
- Невъзможност за евакуация на хора в рамките на безопасен интервал от време;
- Затруднена намеса на спасителните екипи, които не могат да навлязат безопасно без тежка защитна екипировка;
- Риск от вторични пожари или експлозии при натрупване на газообразни горими вещества.

Препоръчителни параметри за аварийна вентилация.

В допълнение, някои европейски директиви (като EN 12101) препоръчват използване на насочена струйна вентилация

(jet fans), която създава въздушен поток, водещ токсичния дим към изходи или пречиствателни модули.

контекста на безопасността особено в подземни и безпрозоречни пространства.

Препоръки

- Предлага се въвеждане на нормативно изискване за аварийна вентилация в затворени паркинги, особено в обекти, предназначени за зареждане или съхранение на електрически превозни средства. Необходимо е актуализиране на действащата нормативна база в България, включително Наредба № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. и по-специално Глава IX, чл. 113, ал. 5, т. 2, с цел аварийната вентилация да стане задължителна за всички подземни и безпрозоречни гаражи — независимо от броя на автомобилите;
- Осигуряване на газоанализатори и автоматизирани системи за управление на вентилацията, способни да откриват и отвеждат токсични газове като флуороводород (HF), въглероден оксид (CO) и хлороводород (HCl) в реално време;
- Провеждане на специализирано обучение за обслужващ персонал и аварийно-спасителни екипи относно рисковете при пожар на електрически автомобили и работа в среда с токсични и корозивни газове.

Заклучение

С нарастващото интегриране на електрическите превозни средства като ключов компонент на устойчивата транспортна система, възникват нови и комплексни предизвикателства в областта на пожарната безопасност. Наред с трудната за прогнозиране термична нестабилност на акумулаторните батерии, особена загриженост буди високата токсичност на емисиите, отделяни при пожар, които могат да представляват сериозна заплаха за човешкото здраве и околната среда, особено в затворени пространства като подземни паркинги. Сред най-опасните химични съединения се откроява флуороводородът (HF), който, дори при ниски концентрации, е силно корозивен и способства за сериозни физиологични увреждания при вдишване или контакт с кожата. Особено притеснителен е фактът, че този газ често остава неуловим за сетивата в началните фази на пожара, което допълнително затруднява ранната реакция.

Настоящият анализ показва, че емисиите от пожари на електрически превозни средства се характеризират с висока токсичност, устойчивост и трудност при овладяване в сравнение с тези от конвенционални автомобили. При липса на специализирани аварийни вентилационни решения, рисковете от такива инциденти значително нарастват, както за обитателите на сградите, така и за аварийните служби.

По тази причина въвеждането на аварийна вентилация следва да се разглежда не просто като препоръчителна техническа мярка, а като съществен и неотменим елемент на съвременната противопожарна концепция в урбанизираната среда. Без нейното наличие електрификацията на транспорта остава компрометирана в

Литература

- Македонска Д., Ел. Д. Власева. (2016). Пожарни инциденти в транспортни тунели – статистика, анализ, моделиране. *59-та Международна научна конференция МГУ „Св. Иван Рилски“*, стр.56 – 63, ISSN 1312-1820.
- Михайлов М., Д. Македонска. (2017). Намаляване на пожарния риск в пътни тунели. *VIII Научна конференция с международно участие „Гражданска безопасност 2017“ в Академия на МВР*, ISSN 1313-7700 стр.168-170.
- Feng, X., Ouyang, M., Liu, X., Lu, L., Xia, Y., & He, X. Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for electric vehicles: A review. *Energy Storage Materials*, 10, 246–267, Available on: <https://doi.org/10.1016/j.ensm.2018.07.003>, 2020
- Jiseong Jang, Joonho Jeon, Chang Bo Oh, Risk Assessment of Toxic Gas Dispersion from Electric Vehicle Fires in Underground Apartment Parking Garages Using Numerical Analysis, *Fire*, Volume 8, Issue 3, Article 96, DOI: 10.3390/fire8030096, 2025
- Jonna Hynynen, Ola Willstrand, Per Blomqvist, Petra Andersson, Analysis of combustion gases from large-scale electric vehicle fire tests, *Fire Safety Journal*, Volume 139 DOI: 10.1016/j.firesaf.2023.103829, 2021
- Larsson, F., Andersson, P., & Mellander, B. E., Lithium-Ion Battery Aspects on Fires in Electrified Vehicles on the Basis of Experimental Abuse Tests. *Batteries (MDPI)*, 2(2), 9. 10.3390/batteries2020009, 2016
- Magnus Arvidson, Örjan Westlund, Water Spray Fire Suppression Tests Comparing Gasoline-Fuelled and Battery Electric Vehicles, *Fire Technology*, Volume 59, Pages 3391–3414, DOI: 10.1007/s10694-023-01473-w, 2023
- Makedonska D., M. Michaylov. Need for fixed fire fighting systems in road tunnels. *University of mining and geology “St. Ivan Rilski”, Journal of mining and geological sciences*, Volume 62, Sofia 2019, pp. 60-65. ISSN 1312-1820.
- Ola Willstrand, Roeland Bisschop, Per Blomqvist, Alastair Temple, Johan Anderson, Toxic Gases from Fire in Electric Vehicles, *RISE Report 2020:90*, ISBN: 978-91-89167-75-9, Available on: <https://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1522149/FULLTEXT01.pdf>, Last updated: 2023
- Zhao, J., Xue, F., & Fu, Y. A comparative study on the thermal runaway inhibition of 18650 lithium-ion batteries by different fire extinguishing agents. *Process Safety and Environmental Protection*, 149, 1–10. Available on : <https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.10.038> 2021

Държавни агенции

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), U.S. Department of Health and Human Services, Toxicological Profile for Fluorides, Hydrogen Fluoride, Fluorine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK597858/>, 2003

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Medical Management Guidelines for Hydrogen Fluoride, Available on:<https://wwwn.cdc.gov/TSP/MMG/MMGDetails.aspx?mmgid=1142&toxid=250>, 2014

Наредби:

Наредба № 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар [Прегледан: 02.03.2025]. Достъпен от: <https://lex.bg/laws/ldoc/2135653786>